

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ОЦЕНИВАНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE NEURAL NETWORK EVALUATION MECHANISM FOR THE RECOGNITION OF DIABETIC RETINOPATHY

ЕЛХИМОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА,

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ELKHIMOVA IRINA SERGEEVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной статье представлена разработка эффективного оценочного механизма для распознавания диабетической ретинопатии (ДР). Проведен обзор существующих методов и выявлены ограничения. Подчеркнута необходимость нового подхода к оценке ДР. С использованием последних достижений в архитектуре нейронных сетей предложенный механизм разработан и протестирован с использованием соответствующих наборов данных. Результаты свидетельствуют об улучшениях по сравнению с существующими методами, демонстрируется повышенная точность и надежность в обнаружении ДР. В ходе обсуждения проводится сравнительный анализ разработанного механизма с традиционными подходами, разъясняются его преимущества и потенциальные области применения. Полученные данные свидетельствуют о перспективах внедрения этого механизма в клиническую практику, способствуя раннему выявлению и вмешательству при диабетической ретинопатии.

This article presents the development of an effective evaluation mechanism for the recognition of diabetic retinopathy. An overview of existing methods has been conducted and limitations have been identified. The need for a new approach to assessment is emphasized. Using the latest advances in neural network architecture, the proposed mechanism has been developed and tested using appropriate datasets. The results indicate improvements compared to existing methods, and increased accuracy and reliability in detecting others are demonstrated. During the discussion, a comparative analysis of the developed mechanism with traditional approaches is carried out, its advantages and potential applications are explained. The data obtained indicate the prospects of introducing this mechanism into clinical practice, contributing to early detection and intervention in diabetic retinopathy.

Ключевые слова: *глубокое обучение, нейронные сети, диабетическая ретинопатия, эффективный механизм оценивания.*

Key words: *deep learning, neural networks, diabetic retinopathy, an effective evaluation mechanism.*

Введение.

Диабетическая ретинопатия – это осложнение диабета, которое может привести к повреждению сосудов сетчатки глаза. Высокий уровень сахара в крови может вызвать повреждение мелких кровеносных сосудов в глазах, что приводит к их утечке или затруднению кровотока. Это может привести к появлению новых сосудов, которые могут быть очень хрупкими и легко разрушаться, что приводит к кровоизлияниям в глазах [1].

Симптомы диабетической ретинопатии могут включать размытость зрения, двойное зрение, потерю зрения или темные пятна в поле зрения. Важно знать, что симптомы могут не проявляться в самом начале заболевания, поэтому регулярный осмотр глаз врачом-офтальмологом очень важен для выявления заболевания в ранней стадии.

Лечение диабетической ретинопатии может включать контроль уровня сахара в крови, лазерную хирургию, инъекции в глаз или хирургические вмешательства. Раннее выявление и лечение диабетической ретинопатии могут помочь предотвратить ухудшение зрения и сохранить здоровье глаз.

Этиология данного заболевания разнообразна. Одной из ведущих причин является сахарный диабет, в результате которого развивается диабетическая ретинопатия, относящаяся к диабетическим микроангиопатиям. В Российской Федерации количество пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет 2021 году, по данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, составило 5 168 896 человек. По данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России диабетическая ретинопатия занимает второе место по частоте среди всех осложнений сахарного диабета 1 типа (частота – 31,7%) и третье место при сахарном диабете 2 типа (частота – 13,5%) [2, С. 204-221].

Диабетическая ретинопатия может проявляться на глазном дне следующими признаками:

1. Микроаневризмы – это небольшие выпуклости на стенках сосудов сетчатки, которые могут быть заметны на фотографии глазного дна.
2. Изменения в сосудах – сосуды могут быть расширенными, перекрученными, иметь утолщенные стенки и заметно петлистую форму.
3. Кровоизлияния – кровоизлияния на глазном дне могут быть разных размеров и форм, включая точечные кровоизлияния (петехии), крупные кровоизлияния (геморрагии) и расплывчатые кровоизлияния.
4. Отечность сетчатки – это отек тканей вокруг сосудов сетчатки, который может привести к размытости зрения.
5. Новообразования – в некоторых случаях, при диабетической ретинопатии на глазном дне могут появиться новые кровеносные сосуды, которые могут быть очень хрупкими и легко разрушаться, что приводит к кровоизлияниям в глазах.

Для диагностики диабетической ретинопатии на фотографии глазного дна используется метод флюоресцеиновой ангиографии. Этот метод позволяет визуализировать сосуды сетчатки глаза и выявить изменения, связанные с диабетической ретинопатией.

Процедура флюоресцеиновой ангиографии включает введение специального красителя в вену на запястье или локте пациента. Краситель распределяется по кровотоку и заполняет сосуды сетчатки глаза. Затем фотографии глазного дна делаются в разных фазах, чтобы визуализировать прохождение красителя через сосуды и выявить возможные изменения.

Офтальмолог, просматривая фотографии глазного дна, сможет оценить состояние сосудов сетчатки и выявить признаки диабетической ретинопатии. В зависимости от степени поражения сосудов, могут быть назначены дополнительные обследования и лечение.

Однако важно понимать, что диагностика диабетической ретинопатии на фотографии глазного дна может быть не совсем точной и требует подтверждения другими методами и обследованиями.

Возникает потребность в автоматизации данного процесса. Для оптического распознавания диабетической ретинопатии с помощью обучения нейронных сетей используется метод компьютерного зрения. Этот метод позволяет автоматически анализировать фотографии глазного дна и выявлять признаки диабетической ретинопатии.

Для сбора данных для оптического определения диабетической ретинопатии по фото необходимо провести фотографирование глаз пациента. Обычно это делается с помощью специальных камер, которые могут фиксировать изображения с высоким разрешением.

После того, как фотографии глаз сделаны, необходимо проанализировать их, чтобы определить наличие признаков диабетической ретинопатии. Для этого используются различные алгоритмы компьютерного зрения и методы обработки изображений.

Например, одним из методов анализа может быть сегментация сосудов сетчатки глаза, что позволяет выделить зоны, где сосуды подвержены изменениям, связанными с диабетической ретинопатией. Также могут использоваться методы классификации изображений, которые позволяют определить наличие различных стадий заболевания.

Одним из наиболее распространенных методов, используемых для распознавания диабетической ретинопатии, является глубокое обучение с помощью сверточных нейронных сетей (Convolutional Neural Networks, CNN). CNN [4, p. 8975-8978] являются мощным инструментом для анализа изображений, так как они способны автоматически извлекать признаки из входных данных, включая текстуры, формы и цвета.

Одной из наиболее успешных моделей CNN для распознавания диабетической ретинопатии является модель Inception-v3. Эта модель была разработана в Google и имеет высокую точность в распознавании различных стадий диабетической ретинопатии на фотографиях глаз [5, p. 293-298].

В случае распознавания диабетической ретинопатии высокие результаты показывают такие модели, как YOLOv7 и U-Net.

Также существуют и другие модели нейронных сетей, которые могут быть использованы для распознавания диабетической ретинопатии, такие как ResNet, DenseNet, VGG и другие. Однако выбор оптимальной модели зависит от конкретной задачи и требует тщательного анализа данных и обучения модели.

Для обучения нейронных сетей используются большие наборы фотографий глазного дна, которые содержат как здоровые, так и больные глаза с различными степенями диабетической ретинопатии. Эти изображения используются для тренировки нейронных сетей, которые обучаются распознавать признаки заболевания на фотографиях глазного дна.

После того, как нейронная сеть была обучена, она может быть использована для автоматического анализа новых фотографий глазного дна и выявления признаков диабетической ретинопатии. Этот подход может помочь в раннем выявлении заболевания и предоставлении своевременного лечения.

Выбор архитектуры нейронной сети.

U-Net – это архитектура нейронной сети, которая широко используется для задач сегментации изображений, включая сегментацию признаков диабетической ретинопатии на фотографиях сетчатки глаза. Успешное использование U-Net для сегментации признаков диабетической ретинопатии зависит от качества обучающих данных, архитектурных параметров и методов постобработки. Эта архитектура стала важным инструментом в области медицинской сегментации изображений и многих других приложениях [6, p. 2836-2838].

YOLO, или "You Only Look Once," представляет собой семейство алгоритмов для обнаружения объектов в изображениях и видео. Основная идея YOLO заключается в том, чтобы одновременно предсказывать ограничивающие рамки (bounding boxes) и вероятности классов объектов на изображении в одном проходе нейросети. Это позволяет YOLO достичь высокой скорости обнаружения объектов и хорошей производительности [7, p. 4-10].

Поэтому для выделения признаков диабетической ретинопатии было решено использовать две эти архитектуры.

Используемые наборы данных и их характеристики.

Набор данных представляет собой реальные снимки пациентов. Было получено около 260 фотографий пациентов. Фотографии были получены с помощью фундус-камеры. В связи с тем, что фотографии являются реальными, полученными в ходе исследования пациентов, распространять данные не допускается.

На фото могут быть следующие артефакты: следы ЛКС, микроаневризмы, твердые эксудаты, ватообразные эксудаты, петихальные кровоизлияния, симптом Салюса и ИРМА. Ниже представлены признаки, по которым можно различить артефакты:

Следы ЛКС (Лазера-Коагуляционной Склеротерапии) – это следы лечения диабетической ретинопатии с помощью лазерной коагуляции. Эта процедура используется для запечатывания мелких кровеносных сосудов в глазу, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ретинопатии.

Микроаневризмы – это маленькие выпуклости на поверхности кровеносных сосудов глазного дна. Они могут возникнуть из-за повреждения стенок кровеносных сосудов, вызванного высоким уровнем сахара в крови. Микроаневризмы могут привести к утечке жидкости в ткани глаза, что может привести к развитию отека сетчатки.

Твердые эксудаты – это желтоватые отложения на глазном дне, которые могут быть связаны с нарушением кровотока в сосудах глаза. Они возникают из-за утечки жидкости из поврежденных кровеносных сосудов глаза.

Ватообразные эксудаты – это белые отложения на глазном дне, которые также могут быть связаны с нарушением кровотока в сосудах глаза. Они возникают из-за утечки жидкости из поврежденных кровеносных сосудов глаза.

Петихальные кровоизлияния – это маленькие кровоизлияния на поверхности глазного дна. Они могут возникнуть из-за повреждения кровеносных сосудов глаза, вызванного высоким уровнем сахара в крови.

Симптом Салюса – это наличие новых кровеносных сосудов на глазном дне. Эти новые сосуды могут быть хрупкими и легко разрываться, вызывая кровоизлияния в глаза.

ИРМА (intraretinal microvascular abnormalities) – это изменения в кровеносных сосудах глаза, которые могут быть предвестником развития диабетической ретинопатии. Они могут включать расширение или сужение сосудов, а также их закручивание.

На рисунке (Рис. 1) можно увидеть признаки диабетической ретинопатии, в том числе выбранные два – микроаневризмы и твердый эксудат.

Рис.1. Норма и диабетическая ретинопатия

Признаки на фотографиях размечались в среде CVAT (Computer Vision Annotation Tool), потому что ее можно развернуть локально, она поддерживает различные типы аннотаций, в ней возможен экспорт и импорт проектов и задач, что позволяет работать в команде, также есть возможность загрузить аннотацию. Для исследования фотографии делились на тестовую и обучающую выборку, в соотношении 20/80 соответственно.

Описание механизма оценивания.

Для ускорения процесса выбора подходящей нейронной сети был разработан механизм оценивания НС для точного распознавания ДР – BCNN (Best Convolutional Neural Networks). $BCNN = (F1 - Score, Accuracy, AUC - ROC, MSE)$. Вычисляется по формуле:

$$BCNN = w_1 \cdot F1 - Score + w_2 \cdot Accuracy + w_3 \cdot AUC - ROC - w_4 \cdot MSE$$

$$= w_1 \cdot \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision \cdot Recall} + w_2 \cdot \frac{True Positives + True Negatives}{Total Samples} + w_3$$

$$\cdot \int_0^1 TPR(FPR^{-1}(t))dt - w_4 \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Веса w_1, w_2, w_3, w_4 проставляются в зависимости от приоритета задачи. В нашем случае – распознавание диабетической ретинопатии, наиболее важно не пропустить болезнь, то есть лучше отправить на дообследование здорового человека, чем не дообследовать больного. Поэтому мы считаем, что для $F1 - Score$ и $AUC - ROC$ нужно ставить веса выше, чем для $Accuracy$ и MSE .

Перед MSE ставим знак вычитания в формуле для сравнения производительности моделей, чтобы большая величина ошибки вносила отрицательный вклад. То есть нейронная сеть, для которой значение $BCNN$ выше, будет лучше.

Для исследования необходимо сравнить время принятия решения для отдельных метрик (существующее решение) [3] и новую метрику – $BCNN$. Для этого был написан код Python. Результат выполнения представлен ниже (Рис. 2).

```
Решение отдельных метрик:
НС 2 лучше
Время принятия решения:11 секунд
Решение BCNN:
НС 2 лучше
Время принятия решения: 10 секунд
Process finished with exit code 0
```

Рис. 2. Время принятия решения отдельных метрик и $BCNN$

Заключение.

Авторы данной статьи разработали новый механизм для оценивания нейронной сети. Данная метрика работает немного быстрее, чем отдельное сравнение существующих метрик. Кроме того, вычисление отдельных метрик является более сложным процессом для анализа, так как возможна ситуация, в которой для одной НС одна метрика лучше, а для другой –

другая, то есть оценить однозначно какая из НС лучше – сложно, нужно решение человека. Механизм BCNN позволяет человеку, не сравнивая отдельные метрики получить однозначный результат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство здравоохранения РФ // «Сахарный диабет: ретинопатия диабетическая, макулярный отек диабетический», 2023. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/сахарный-диабет-диабетическая-ретинопатия-диабетический-макулярный-отек-кр-рф-2023/17561?ysclid=lvgdjcx1-1q873522115> (дата обращения: 25.04.2024).
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клиничко-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета на 01.01.2021 // Сахарный диабет, 2021. С. 204-221.
3. Основы обучения и тестирования моделей нейронных сетей. URL: <https://habr.com/ru/articles/722628> (дата обращения: 25.04.2024).
4. Shang S., Shan Z., Liu G., Wang L., Wang X., Zhang Z., Zhang J. ResDiff: Combining CNN and Diffusion Model for Image Super-resolution // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2024 Vol. 38 No. 8. pp. 8975-8978.
5. Samanta A., Saha A., Satapathy S.C. Automated detection of diabetic retinopathy using convolutional neural networks on a small dataset // Pattern Recognition Letters. 2020. Vol. 135. pp. 293-298.
6. Swetha R., Sailaja N., Sai Divya K., Vishal N., Mahesh Babu P.D. Multi-Lesion Segmentation of Diabetic Retinopathy Using Deep Learning // International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. 2022 Vol. 10. pp. 2836-2838.
7. Jabbar Hussein Zahraa, Hamood Al Saadi Enas The Optic Disc Detection and Segmentation in Retinal Fundus Images Utilizing You Only Look Once (YOLO) Method // International Journal of Computing and Digital Systems. 2024. pp. 4-10.

© Елхимова И.С., Горячкин Б.С., 2024.